

“NOGIRON FARZANDI BOR OILALARNI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI”

Solixo‘jayeva Dildora Abduraimovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd). v,b dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17810810>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada nogironligi mavjud farzand tarbiyalayotgan oilalarni pedagogik va psixologik qo‘llab-quvvatlash masalasi kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Maqolada oilaga qaratilgan psixologik maslahat, oilaviy terapiya, ota-onalar uchun maxsus pedagogik treninglar tizimli ravishda tasniflanadi. Tadqiqot natijalari nogiron farzandi bor oilalar bilan ishlashda psixologik va pedagogik yondashuvlarning uyg‘unligi bolaning shaxsiy, ijtimoiy va ta‘limiy rivojlanishini sezilarli darajada qo‘llab-quvvatlashini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** nogiron bolalar; oilaviy qo‘llab-quvvatlash; psixologik yordam; inklyuziv ta‘lim; oilaviy resurslar.*

KIRISH

Nogironligi mavjud bolalar va ularning oilalari bilan ishlash zamonaviy pedagogika va psixologiyaning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Oila nogiron bola uchun nafaqat fiziologik ehtiyojlar qondiriladigan muhit, balki birlamchi ijtimoiylashuv, emotsional xavfsizlik va identitet shakllanishining asosiy maydonidir. Shuning uchun ham nogiron farzandi bor oilalarning ruhiy holati, tarbiyaviy yondashuvi va pedagogik savodxonligi bolalarning rivojlanish dinamikasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Ko‘plab xalqaro tadqiqotlarda nogiron bolalarning taqdirini faqat tibbiyot yoki maxsus ta‘lim muassasalari doirasida ko‘rish yetarli emasligi ta‘kidlanadi; aksincha, bola atrofidagi “ekologik tizim” (oila, maktab, jamiyat) o‘zaro uzviy ta‘sirida o‘rganilishi zarurligi qayd etiladi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, oilani mustahkamlash, unga yo‘naltirilgan psixologik va pedagogik qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa bo‘lib qolmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi nogiron farzandi bor oilalarni pedagogik va psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlashning asosiy mexanizmlarini nazariy jihatdan tahlil qilish, xalqaro tajriba asosida ularni tartibga solish va milliy sharoitga mos keluvchi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini ta‘minlash hamda himoya qilish masalalari bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasining **200 dan ortiq normativ-huquqiy hujjati bilan tartibga solinmoqda. Bu o‘rinda Konstitutsiya, 40 dan ziyod qonun va 160 dan ortiq qonunosti hujjati ko‘zda tutilgan.**

Jumladan, O‘zbekistonda nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”, “Ta‘lim to‘g‘risida”, “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”, “Aholi bandligi to‘g‘risida”, “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”, “Fuqarolarning davlat pensiya ta‘minoti to‘g‘risida”, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”, “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi qonunlar va O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bilan tartibga solinadi.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlariga oid milliy qonunchilik: nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi barcha huquqlarini tartibga soluvchi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi konun, shuningdek nogironligi bo‘lgan shaxslarning ta‘lim olishga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirishga qaratilgan qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar; sog‘liqni saqlash va tibbiy xizmat ko‘rsatish; bandlik masalalari; jismoniy tarbiya, sport va dam olish; ijtimoiy obyektlar va xizmatlar, transport, aloqa va axborot vositalaridan foydalanish; odil sudlov; davlat va jamoat ishlarida ishtirok etish; nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini buzganlik uchun javobgarlik kabi normalardan tashkil topgan.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini jamiyat hayotining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalarida himoya qilish asosida qanday vaziyat bo‘lishidan qat‘i nazar insonni, shu jumladan nogironligi borligi tufayli kamsitmaslik prinsipi yotadi. Aynan nogiron farzandi bor oilalarni xuquqiy qo‘llab-quvvatlash yuzasidan:

nogiron bolaning onasida sug‘urtalangan haiqiy ish staji 7 yildan kam bo‘lsa yoki nogiron bolaga qarab turgan davri bilan birgalikda hisoblanganda umumiy ish staji 20 yilni tashkil qilmagan taqdirda, ularning ijtimoiy himoyasi Vazirlar Mahkamasi tomonidjan belgilanadi¹;

14 yoshga to‘lmagan bitta va undan ortiq bolani (16 yoshga to‘lmagan nogiron bolani) tarbiyalayotgan yolg‘iz ota, yolg‘iz onaga (beva erkaklar, beva ayollar, nikohdan ajrashganlar, yolg‘iz onalarga) va muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning xotinlariga yillik ta‘tillar, ularning xohishiga ko‘ra yoz vaqtida yoki ular uchun qulay bo‘lgan boshqa vaqtda beriladi²;

homilador ayollarni va 14 yoshga to‘lmagan bolasi (16 yoshga to‘lmagan nogiron bolasi) bor ayollarni ularning roziligisiz tungi ishlarga, ish vaqtidan tashqari ishlarga, dam olish kunlaridagi ishlarga jalb qilish va xizmat safariga yuborishga yo‘l qo‘yilmaydi³;

12 yoshga to‘lmagan ikki va undan ortiq bolasi yoki 16 yoshga to‘lmagan nogiron bolasi bor ayollarga har yili 3 ish kunidan kam bo‘lmagan muddat bilan haq to‘lanadigan qo‘shimcha ta‘til beriladi⁴;

12 yoshga to‘lmagan ikki va undan ortiq bolasi yoki 16 yoshga to‘lmagan nogiron bolasi bor ayollarga ularning xohishiga ko‘ra, har yili 14 kalendar kundan kam bo‘lmagan muddat bilan ish haqi saqlanmagan holda ta‘til beriladi. Bunday ta‘til yillik ta‘tilga qo‘shib berilishi yoki ish beruvchi bilan kelishib belgilanadigan davrda undan alohida (to‘liq yoxud qismlarga bo‘lib) foydalanilishi mumkin⁵.

Oilalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash yuzasidan halqaro tajribani ko‘rib chiqamiz.

Shvetsiyada nogiron farzandi bor har bir oila o‘zini yolg‘iz his qilmasligi, ruhiy, moddiy va ijtimoiy qiyinchiliklarni yengish uchun doimiy yordamga tayyor. Bu maqsadni amalga oshirish uchun mamlakatda “**Ota-onaga “dam berish xizmati”** deb ataladigan yagona milliy dastur ishlaydi. Bunda bolani maxsus tayyorlangan mutaxassislar bir necha soat yoki bir kun parvarish qiladi. Ota-ona shu paytda uxlaydi, ishini bitiradi yoki shunchaki o‘zini tiklaydi.

Kanadada har bir nogiron bola o‘z hayotida maksimal imkoniyatga ega bo‘lishi va ota-ona bu yo‘lda ruhiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan quvvatga ega bo‘lishini qo‘llab-quvvatlaydi.

¹ O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning davlat pensiya ta‘minoti to‘g‘risida”gi qonuni

² Mehnat kodeksining 144-moddasi

³ MKning 228-moddasi

⁴ MKning 232-moddasi

⁵ MKning 232-moddasi

Bu maqsadga erishish uchun Kanadada “**Ota-ona charchab qolmasligi uchun yordam**” nomli umummilliy dastur ishlab turibdi. Unda nogiron farzandi bor ota-onaga haftasiga bir nechta soat mutaxassis yordami ajratib beradi. Bu mutaxassis: bolaning kundalik ehtiyojlariga yordam beradi, ota-onaning vaqtini bo‘shatadi, ota-ona dam olishi yoki boshqa ishlarini bitirishi uchun imkoniyat yaratadi.

Qozog‘istonda nogiron bolaga eng muhim sharoitni yaratish va oilaning ruhiy va ijtimoiy barqarorligini ta‘minlash maqsadida “Inklyuziv Qozog‘iston – 2030” dasturi amal qiladi. Unda “Erta aralashshuv” markazlari faoliyat yuritadi. Qozog‘istonda har bir viloyatda “Erta aralashshuv” markazlari bor. Bu markazlar bolaga va ota-onaga yordam beradi.

Yurtimizda ham bu borada keng ko‘lamli islohaotlar amalga oshirilmogda. Jumladan:

Imkoniyati cheklangan bolalarni erta aniqlash xizmatlari faoliyat yuritmogda. Bolalar poliklinikalarida “Rivojlanish skriningi” joriy etilgan.

Xalqaro tajriba va tendensiyalar YUNESKO va BMT kabi xalqaro tashkilotlar inklyuziv ta‘limni global miqyosda keng joriy etishni qo‘llab-quvvatlamogda. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”⁶ (1948), “Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”⁷ (2006), Salamanka deklaratsiyasi (1994) kabi xalqaro hujjatlar inklyuziv ta‘limning huquqiy asosini belgilab bergan. 2020-yilda qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun⁸ va “Nogironlar huquqlari to‘g‘risida”gi Qonunlar⁹ inklyuziv ta‘limni rivojlantirishga huquqiy zamin yaratdi.

2018-yilda 20 ta inklyuziv maktabi bo‘lsa, 2024-yilda bu raqam 700 dan oshdi. Nogiron bolalar uchun reabilitatsiya markazlarida nogiron bolasi bor oilalar uchun logoped, defektolog, massaj va boshqa xizmatlar joriy etilgan.

Yurtimizda nogironligi bo‘lgan oilalarning ijtimoiy muhitini barqarorlashtirish yuzasidan quyidagi takliflar bildiriladi:

Oilaviy psixologik maslahat xizmatini joriy etish orqali ota-onalarning hissiy holatini barqarorlashtirish, aybdorlik va qo‘rquv hissini kamaytirish, nogironlik tashxisi bilan bog‘liq qayg‘u siklini yengillashtirishga xizmat qilish;

Oilaviy terapiya xizmatini yo‘lga qo‘yish. Bunda er-xotin munosabatlarini mustahkamlash, ichki nizolarni yumshatish va oiladagi hamkorlik muhitini tiklashga yoram berish. Bu yondashuv uyg‘un qo‘llanilganda, oila-bola muammosini “falokat” emas, balki “birgalikda boshqarilishi mumkin bo‘lgan holat” sifatida ko‘ra boshlashi ta‘kidlanadi.

Ota-onalar uchun maxsus o‘quv kurslari, rivojlantiruvchi o‘yinlar, nutqni rag‘batlantirish usullari, xulq-atvorni boshqarish, uy sharoitida o‘qitish metodlarini tashkil etish. Bu metodlar orqali nogironligi bo‘lgan yoshlarni jamiyatga moslashtirish faqat mutaxassis zimmasidagi vazifa sifatida emas, balki oilani ham faol subyekt sifatida jarayonga jalb etish orqali yanada samarali bo‘ladi.

Jamiyatda nogiron bolalar va ularning oilalariga nisbatan salbiy tasavvurlarni kamaytirishga erishishda ommaviy axborot vositalarining roli juda sezilarli, bu o‘rinda OAV da nogironlarga nisbatan ijobiy obrazlar yaratish maqsadga muvofiq.

Mazkur takliflar nogiron farzandi bor oilalarni qo‘llab-quvvatlash faqat psixolog yoki pedagogik masalasi emas, balki tizimli ijtimoiy siyosat masalasi ekanini ko‘rsatadi.

⁶ “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”⁶

⁷ “Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”⁷

⁸ Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun

⁹ Nogironlar huquqlari to‘g‘risida”gi Qonun

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 1.05.2023-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni. — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2020-y., 23-sentyabr, 13-16-modda.
3. **Vazirlar Mahkamasining 12.10.2021-yil “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 638-son qarori.**
4. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
5. 5.“Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya